

**ПАРОДОНТИТ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ
БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ**

**PERIODONTITIS IN PATIENTS WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE
PULMONARY DISEASE**

БОЯРКИНА КСЕНИЯ ИВАНОВНА,

Чувашский государственный университет.

ВИНОКУРОВА АНАСТАСИЯ ОЛЕГОВНА,

Чувашский государственный университет.

КОНОВАЛОВА МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА,

Чувашский государственный университет.

КОМЕЛЯГИНА НАДЕЖДА АНАТОЛЬЕВНА,

кандидат медицинских наук, доцент,

Чувашский государственный университет.

BOYARKINA KSENIA IVANOVNA,

Chuvash State University.

VINOKUROVA ANASTASIA OLEGOVNA,

Chuvash State University.

KONOVALOVA MARIA VASILYEVNA,

Chuvash State University.

KOMELYAGINA NADEZHDA ANATOLYEVNA,

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,

Chuvash State University.

В данной статье рассматриваются особенности стоматологических проявлений (пародонтита) у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких. Определено, в результате действия каких факторов пародонтит вызывает микробный и иммунный дисбаланс в легких. Охарактеризована взаимосвязь заболеваний пародонта с хронической обструктивной болезнью легких. Отмечена возможность пародонтологического терапевтического вмешательства быть профилактической мерой при заболеваниях органов дыхания. Сделан вывод, что заблаговременное обращение к стоматологу и грамотное лечение пародонтита могут предотвратить развитие серьезных заболеваний дыхательной системы.

This article discusses the features of dental manifestations (periodontitis) in patients with chronic obstructive pulmonary disease. It has been determined as a result of which factors periodontitis causes microbial and immune imbalance in the lungs. The interrelation of periodontal diseases with chronic obstructive pulmonary disease is characterized. The possibility of periodontal therapeutic intervention to be a preventive measure for respiratory diseases was noted. It is concluded that early access to the dentist and proper treatment of periodontitis can prevent the development of serious diseases of the respiratory system.

Ключевые слова: пародонтит, ХОБЛ, статистика и исследования зарубежных стран, стоматология, пульмонология, здоровье.

Key words: *Periodontitis, COPD, statistics and research of foreign countries, dentistry, pulmonology, health.*

По медицинской значимости одно из ведущих мест в патологии бронхо-легочной системы человека занимает хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), имеющая широкое распространение, увеличивающуюся тенденцию к росту, сложности в коррекции и серьезный прогноз [9].

В настоящее время ХОБЛ определяется как распространенное заболевание, которое можно предупредить и лечить. Данная патология характеризуется стойким, обычно прогрессирующим ограничением проходимости дыхательных путей, ассоциированным с повышенным хроническим воспалительным ответом легких и дыхательных путей на действие вредных частиц или газов. [10].

Развитию ХОБЛ способствует действие как экзогенных (курение, профессиональные вещества неорганической и органической природы, экологические и климатические факторы, некоторые формы респираторной инфекции), так и эндогенных (врожденный дефицит Альфа-1-антитрипсина, гиперреактивность бронхов) факторов риска [7].

Систематическое влияние раздражающих факторов (главным образом, табачного дыма, реже – загрязненного атмосферного воздуха или в связи с профессиональными вредностями) у генетически предрасположенных лиц ведет к развитию аномального воспалительного процесса в мелких бронхах, сопровождающегося инфильтрацией стенок альвеол альвеолярными макрофагами, Т-лимфоцитами, нейтрофилами, что приводит к развитию фиброза стенок с последующим их сужением. Развиваются метаплазия эпителия с гибелью его ресничек, гипертрофия подслизистых желез, нарушение дренажной функции, увеличение продукции слизи, появляется мокрота, которая со временем меняет свои реологические характеристики и становится вязкой. Все это в совокупности приводит к развитию обструкции мелких бронхов, что является главным патогенетическим звеном, определяющим запуск каскада реакций [6].

Частота встречаемости ХОБЛ связана с широкой распространенностью табакокурения. Отмечено, что в странах, с большим процентом курящих людей распространенность указанного заболевания максимальна [13]. ХОБЛ чаще возникает после 40 лет, в большинстве случаев болеют мужчины, однако в тех регионах, где высокий процент курящих женщин, эти различия стираются.

Медикаментозное лечение направлено на уменьшение симптомов, частоты и тяжести обострений, улучшения качества жизни и переносимости физических нагрузок. Предпочтение отдается ингаляционным препаратам. Основной группой препаратов являются бронхолитики, которые представлены: 1) β_2 -агонистами короткого действия (сальбутамол, фенотерол) и длительного действия (сальметерол, формотерол, индекатерол); 2) антихолинэргическими препаратами (холинолитики) короткого действия (ипратропиум) и длительного действия (тиотропиум) [12; 14].

Наряду с положительным действием, эти препараты вызывают местные побочные эффекты, что связано с путем их применения (ингаляции через рот). При ингаляционном введении с помощью ДАИ (дозированных аэрозольных ингаляторов) только 10-20% препарата достигает дыхательных путей, в то время как 80-90% остается в полости рта, вызывая снижение естественного защитного барьера слизистой оболочки рта и нарушение функции систем иммунной защиты.

Довольно часто у пациентов с ХОБЛ органы и ткани полости рта подвергаются длительному, в ряде случаев не контролируемому, воздействию лекарственных препаратов при нарушении режима приема, что может существенно затруднять проведение адекватной терапии заболевания, способствовать развитию и прогрессированию патологических изменений

в ротовой полости [1].

Одним из таких осложнений у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких является пародонтит.

Пародонтит – это воспалительное заболевание пародонтальных карманов, основное проявление которого – потеря костной ткани и расщепление волокон десневого легамента. Это заболевание может привести к появлению большого количества бактерий и токсинов, которые могут попасть в кровоток и вызвать осложнения в других органах. Пародонтит является шестым по распространенности заболеванием в мире и первой причиной потери зубов у взрослых. Американская академия пародонтологии рассматривает пародонтит как воспалительное заболевание бактериального происхождения [8].

В начале XXI в. сформировалась концепция «пародонтальной медицины», в рамках которой рассматривается двунаправленная связь патологии пародонта с системными заболеваниями организма.

По результатам литературных обзоров на основе анализа многочисленных эпидемиологических и клинических исследований продемонстрирована тесная двунаправленная связь заболеваний пародонта (прежде всего пародонтита) с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ) и общими факторами риска для ССЗ и пародонтита, такими как метаболический синдром, абдоминальное ожирение, дислипидемия, гипергликемия и сахарный диабет, артериальная гипертензия. В метаанализах последних лет показано наличие двунаправленной связи заболеваний пародонта с неалкогольной жировой болезнью печени и ревматоидным артритом [1].

Менее изучена взаимосвязь между заболеваниями пародонта и болезнями органов дыхания. Проведя поиск в информационных базах статей Pubmed, мы пришли к некоторым выводам.

Существуют две гипотезы относительно возможности хронической инфекции пародонта способствовать развитию системного воспаления. Первая заключается в том, что изменение микробиоценоза полости рта и воспаление пародонта приводят к увеличению бактериальной транслокации в системный кровоток, вызывая циркуляцию медиаторов воспаления и иммунных комплексов в другие органы и системы организма. Вторая гипотеза (ось «рот – кишечник») также затрагивает изменение микробиоценоза полости рта, что может привести к нарушениям и изменениям микробиома кишечника при пероральном приеме пародонтопатических организмов [2]. Однако, рассматривая взаимосвязь между заболеваниями пародонта и болезнями органов дыхания, можно предполагать их непосредственную связь по оси «рот – легкие». Близость и непрерывность полости рта и дыхательных путей позволяет микробиому полости рта быть основным определяющим фактором легочного микробиома. Можно выделить 2 основных пути распространения пародонтальных бактерий в легкие – аэрогенный и аспирационный.

В обзоре пульмонологов и стоматологов отмечается, что микроэкосистема полости рта представляет собой очень сложную экосистему, расположенную во рту и включающую микробиом полости рта, разнообразные анатомические структуры полости рта, ротовую жидкость и взаимодействие между микробиотой полости рта, а также между микробиотой полости рта и хозяином. Микробиота, оседающая в микроэкосистеме полости рта, известна как основной источник микробиома легких и связана с возникновением и развитием респираторных заболеваний [3].

Пародонтопатические бактерии, такие как *Porphyromonas gingivalis* и *Fusobacterium nucleatum*, способствуют прогрессированию связанных с ними респираторных заболеваний путем индукции гиперсекреции слизи (сверхэкспрессия муцина) и хронического воспаления дыхательных путей; цитотоксического воздействия, вызывающего нарушения морфологии и функции клеток респираторного эпителия; регуляции апоптоза респираторного эпителия;

нарушения баланса иммунной системы в клетках респираторного эпителия; синергического патогенного действия с респираторными патогенами, такими как *Streptococcus pneumoniae* и *Pseudomonas aeruginosa*, в т.ч. способствуя адгезии и инвазии респираторных патогенов. Присутствие распространенных пародонтопатических бактерий было обнаружено в образцах, полученных при различных легочных заболеваниях [4]. Фактически не только абортгенные микробы полости рта способствуют или непосредственно вызывают респираторную инфекцию и воспаление при вдыхании в нижние дыхательные пути, но и внутренняя среда микроэкосистемы полости рта служит резервуаром для условно-патогенных респираторных микроорганизмов.

Ученые считают, что пародонтит вызывает микробный и иммунный дисбаланс в легких в результате действия нескольких факторов:

- 1) пародонтопатические бактерии после вдыхания и последующей колонизации в легких вызывают воспалительную реакцию в легких;
- 2) пародонтит способствует оральной колонизации патогенов, связанных с пневмонией;
- 3) наличие пародонтита способствует изменению структуры и свойств респираторного эпителия;
- 4) следствием пародонтита является дисбаланс нейтрофилов, макрофагов и воспалительных цитокинов.

В другом исследовании стоматологи, проведя анализ литературы, опубликованной по пародонтиту и респираторным заболеваниям за период 1994-2015 гг., указывают на наличие связи между пародонтитом и респираторными заболеваниями, такими как хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) и пневмония. Объединенный анализ также показал, что пациенты с заболеваниями органов дыхания имели худший пародонтологический статус, поскольку большинство показателей, характеризующих состояние пародонта, у этих пациентов были хуже в сравнении с лицами без пульмонологической патологии.

Далее подробно рассмотрим взаимосвязь заболеваний пародонта с хронической обструктивной болезнью легких.

Пародонтит и хроническая обструктивная болезнь легких.

Эпидемиологические данные, выявленные в американском метаанализе, указывают на то, что ухудшение состояния пародонта связано с повышенным риском ХОБЛ с отношением шансов в диапазоне от 1,45 до 4,50.

В выводах исследования ученых из Китая в ходе 14 обсервационных исследований была выявлена значительная связь между заболеваниями пародонта и ХОБЛ. В данном метаанализе ученые продемонстрировали, что пациенты с ХОБЛ страдают от худшего состояния пародонта, о чем свидетельствуют более глубокие пародонтальные карманы, высокий уровень потери клинического прикрепления, худшая гигиена полости рта, большее воспаление и кровотечение в ткани десен и меньшее количество оставшихся зубов.

В исследовании иранских ученых индексы ОФВ1 и ФЖЕЛ показали значительную отрицательную корреляцию с индексом зубного налета (PI) и потерей прикрепления (AL). Индекс теста оценки ХОБЛ (САТ) показал значительную, но положительную корреляцию только с переменными PI и AL. Индекс SpO2 имел значительную отрицательную корреляцию с десневым индексом (GI) и AL. Также было обнаружено, что соотношение ОФВ1/ФЖЕЛ имеет отрицательную корреляцию с глубиной зондирования (PD) и AL.

В индийском исследовании общие средние значения упрощенного индекса гигиены полости рта (ОНИ-S), комплексного пародонтального индекса (СРІ) и уровня потери прикрепления к пародонту (LOA) были выше у пациентов с ХОБЛ ($3,92 \pm 0,95$, $3,68 \pm 0,60$ и $2,33 \pm 1,10$ соответственно) по сравнению с контролем. Кроме того, средние показатели гигиены полости рта и пародонтита увеличивались с увеличением тяжести ХОБЛ. По мнению авто-

ров, заболевания пародонта и ХОБЛ имеют сходный патогенез, который включает активацию и использование воспалительных цитокинов и нейтрофилов, которые вызывают патологические изменения в различных тканях с хроническим дегенеративным исходом.

Во втором исследовании китайские ученые отмечают, что в мокроте и жидкости бронхоальвеолярного лаважа пациентов с ХОБЛ обнаруживаются патогенные бактерии полости рта, что позволяет предполагать, что микробиота полости рта играет важную роль в патогенезе и развитии ХОБЛ посредством неспецифического иммунного ответа, специфического иммунного ответа и активности протеингидролазы. В обзоре японских ученых отмечается, что заболевания пародонта и ХОБЛ имеют общие факторы риска, такие как старение и курение. Другие сходства включают локальное хроническое воспаление и связь с возникновением и прогрессированием системных заболеваний, таких как ишемическая болезнь сердца и сахарный диабет. А также в консенсусном отчете совместного семинара Европейской федерации пародонтологии (EFP) и европейского отделения Всемирной организации семейных врачей (WONCA Europe) отмечается, что пародонтит независимо связан с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, ХОБЛ, обструктивным апноэ во сне и осложнениями COVID-19 [7].

Лечение.

В американском обзоре отмечается, что результаты нескольких исследований позволяют предполагать возможный положительный эффект пародонтальной терапии в улучшении функции легких с уменьшением частоты заболеваний, обострений сопутствующей бронхолегочной патологии и снижением риска неблагоприятных респираторных событий. Меры по контролю зубного налета и поддержанию здоровья тканей пародонта могут снизить частоту респираторных симптомов. Так, различные вмешательства в полости рта, улучшающие гигиену полости рта посредством механической и/или местной химической дезинфекции или применения антибиотиков, снизили заболеваемость внутрибольничной пневмонией в среднем на 40%.

Положительное влияние пародонтологического нехирургического лечения на ХОБЛ в испанском метаанализе. Раннее лечение заболеваний пародонта может значительно снизить тяжесть ХОБЛ и частоту обострений, улучшить контроль над ХОБЛ. Американское исследование с использованием данных Системы эпиднадзора за поведенческими факторами риска США показали, что для снижения риска потери зубов пациентам с ХОБЛ следует регулярно посещать стоматолога.

Таким образом, пародонтологические терапевтические вмешательства могут быть профилактической мерой при заболеваниях органов дыхания.

Заключение.

Таким образом можно сделать вывод, что пародонтит представляет серьезную угрозу не только для здоровья полости рта, но и для здоровья легких. Заблаговременное обращение к стоматологу и грамотное лечение пародонтита могут предотвратить развитие серьезных заболеваний дыхательной системы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Авдеев С.Н. Одышка механизмы развития, оценка, и лечение / С.Н. Авдеев А.Г. Чучалин. М., 2012. 234 с.
2. Характеристика состояния тканей пародонта у больных хронической обструктивной болезнью легких / Л.Р. Гасанова [и др.] // Российская стоматология. 2016. № 9(2). С. 26-32.
3. Глобальная стратегия диагностики, лечения и профилактики хронической обструктивной болезни легких. Глобальная инициатива по хронической обструктивной болезни легких. Пересмотр 2011 г. / Пер. с англ. под ред. А. С. Белевского. М.: Российское респираторное общество, 2012. 78 с.

4. Дмитриева Л.А., Крайнова А.Г. Современные представления о роли микрофлоры в патогенезе заболеваний пародонта // Пародонтология. 2018. № 1. (30). С. 8-15.
5. Зорина О.А. Соотношение патогенных представителей микробиоценоза пародонтальных карманов при пародонтите разной степени тяжести / О.А. Зорина, А.А. Кулаков, О.А. Борискина, Д.В. Ребриков // Acta Naturae (русскаяязычная версия). 2019. Т. 3. № 2. С. 103-106.
6. Кирсанов А.И. Оценка состояния внутренних органов у больных пародонтитом / А.И. Кирсанов [и др.] // Стоматология. 1991. С. 32-34.
7. Лемецкая Т.И. Влияние сопутствующей соматической патологии на тяжесть деструктивных изменений в пародонте // Проблемы нейростоматологии и стоматологии. 2017. С. 26-28.
8. Цепов Л.М, Голева Н.А. Роль микрофлоры в возникновении воспалительных заболеваний пародонта // Пародонтология. 2009. № 1 (50). С. 7-12.
9. Цепов Л.М. Микрофлора полости рта и ее роль в развитии воспалительных генерализованных заболеваний пародонта // Пародонтология. 2007. № 4 (45). С. 3-8.
10. Чернеховская Н.Е. Системная патология при хронической обструктивной болезни легких / Н.Е. Чернеховская, Т.А. Федорова, В.Г. Андреев, М.М. Кириллов. М., 2015. 192 с.
11. Чучалин А.Г., Черняк А.В., Чикина С.Ю. Функциональная диагностика в пульмонологии: практическое руководство / Под ред. А.Г. Чучалина. М.: Атмосфера, 2009. 183 с.
12. Чучалин АГ. Хронические обструктивные болезни лёгких // Федеральная программа. М., 2020. 512 с.
13. Янушевич О.О., Кузьмина Э.М., Максимовский Ю.М., Малый А.Ю., Дмитриева Л.А., Ревазова З.Э. [и др.]. Клинические рекомендации (протоколы лечения) при диагнозе «пародонтит». 2014. 120 с.
14. Garcia R.I., Nunn M.E., Vokonas P.S. Epidemiologic associations between periodontal disease and chronic obstructive pulmonary disease // Ann Periodontol. 2001. Vol. 6(1). pp. 71-77.
15. Global strategy for the diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD), 2012.

© Бояркина К.И., Винокурова А.О., Коновалова М.В., Комелягина Н.А., 2024.